

REVISTA

SOCIAL FRONTERIZA

Vol.1 N° 1 (2021)
septiembre - octubre

Trabajo Social y su gestión en programa del Ministerio de Inclusión Económica y Social “mis mejores años”.

Social Work and its management in the program of the Ministry of Economic and Social Inclusion "My best years".

Anderson Sergio Caicedo Barahona

Para citar este trabajo:

Caicedo Barahona, A. (2021). Trabajo Social y su gestión en programa del Ministerio de Inclusión Económica y Social “mis mejores años”. *Revista Social Fronteriza*, 1(1), 1-11. <https://revistasocialfronteriza.com/ojs/index.php/rev/index>

RESUMEN

En la actualidad se reconoce a adultos mayores como vulnerables, en Ecuador a través de su Constitución del 2008, reconoce a las personas adultas mayores como grupo de atención prioritaria, lo cual envuelve garantizar sus derechos mediante un cuidado especializado tanto en el ámbito público o privado, por tanto, el objetivo de esta investigación consistió en definir el rol del trabajador social en el Programa “mis mejores años” del MIES en la ciudad de San Lorenzo, provincia de Esmeraldas. La población y muestra objeto de estudio fue 35 adultos mayores beneficiarios del Programa “mis mejores años”. Se fundamentó en una investigación de tipo cualitativa, se utilizó el método descriptivo-exploratorio, bibliográfico, se aplicó la técnica de la entrevista dirigida a el trabajador social responsable de ejecutar este programa en la ciudad. los resultados de este estudio destacan la labor del profesional en la aplicación de instrumentos que permiten una detección temprana de problemas en el adulto mayor.

Palabras clave: Adulto Mayor; Centros Gerontológicos; Trabajo Social.

ABSTRACT

Currently, older adults are recognized as vulnerable in Ecuador through its 2008 Constitution, which recognizes older adults as a group of priority attention, which involves guaranteeing their rights through specialized care in both the public and private spheres. Therefore, the objective of this research was to define the role of the social worker in the "my best years" program of the MIES in the city of San Lorenzo, province of Esmeraldas. The population and sample under study were 35 older adult beneficiaries of the "my best years" program. It was based on a qualitative type of research, using the descriptive-exploratory and bibliographic method, the interview technique was applied to the social worker responsible for implementing this program in the city. The results of this study highlight the work of the professional in the application of instruments that allow early detection of problems in the elderly.

Keywords: Elderly; Gerontological Centers; Social Work; Social work

¹ Universidad Técnica del Norte,
Ibarra, Ecuador.

Ascaicedob@utn.edu.ec

Arbitrado por
pares ciegos

Recibido: 2/08/2021

Aceptado:
26/08/2021

Introducción

En esta investigación se utiliza el término “adulto mayor” por considerarlo apropiado ya que el término “viejo” está en proceso de re-significación y actualmente para gran parte de nuestra sociedad esta palabra tiene implicaciones peyorativas y se asocian a valoraciones negativas que se relacionan con términos como: Caduco, inútil, obsoleto entre otros

Según a la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL, 2011) alude que “existen diversos paradigmas para comprender el envejecimiento, ya que este proceso alude a una realidad multifacética atravesada no solo por el paso del calendario, sino también por aspectos fisiológicos, sociales y culturales”. Concretar el envejecimiento como un avance de edad es redundar en una persona quien posee experiencias, sabidurías lo cual experimentó con el pasar de los años, sin embargo, hablar en términos específicos de los adultos mayores es agruparlos en diferentes categorías para acercarse a una comprensión definida.

El Trabajador Social es un profesional que propone cambios y favorece dando soluciones a los conflictos de la sociedad, aplicando su capacidad crítica, no solamente a nivel operativo, sino que también reflexiona, piensa, analiza, investiga, descifra la realidad y contribuye al mejoramiento de las condiciones de vida de las personas quienes están carentes de recursos en situación de vulnerabilidad entre ellas las personas adultas mayores.

El Consejo de igualdad e integridad (2019) alega que “Las personas adultas mayores son las ciudadanas y ciudadanos que tienen 65 años de edad o más”. Es decir que, a partir de este rango de edad, se le puede denominar de tal manera, previo al envejecimiento y la prolongación de la vida que cada individuo y toda la sociedad visualicen como una nueva forma de existencia, ya que deberán incluirse nuevos ciclos vitales que anteriormente se

ignoraban, tal como lo afirma (Briones, 2018) “el envejecimiento poblacional es uno de los fenómenos de mayor impacto de nuestra época lo que ocasiona un aumento de personas de 65 años y más incrementando los índices de enfermedades crónicas- degenerativas e incapacidades”.

El envejecimiento desde una conceptualización natural, representa el avance prolongando de los años que vive una persona, es una etapa de regocijo y experiencias sobre diferentes aspectos esenciales de la vida, de acuerdo a la Organización Mundial de la Salud (OMS, 2020) afirma que:

La población mundial está envejeciendo a pasos acelerados, entre 2000 y 2050, la proporción de los habitantes del planeta mayores de 60 años se duplicará, pasando del 11% al 22%. En números absolutos, este grupo de edad pasará de 605 millones a 2000 millones en el transcurso de medio siglo.

Por consiguiente, el programa mis mejores años, busca extinguir la concepción tradicional de la vejez, construida en base a un imaginario colectivo que denota una etapa caracterizada por carencias de todo nivel (económicas, físicas y sociales), enmarcando su accionar en el enfoque de los derechos lo cual conlleva un cambio paradigmático en donde se involucran aspectos en la calidad de vida permitiendo alcanzar un equilibrio y bienestar social, así lo refiere (Reyes, 2013) como “conjunto de factores que participan en la calidad de la vida de la persona y que hacen que su existencia posea todos aquellos elementos que den lugar a la tranquilidad y satisfacción humana”. La calidad de vida en las personas adultas mayores requiere de diferentes elementos importantes para alcanzar un equilibrio vital y ayudar a reducir los efectos que son propios de la edad que cada persona atrae con el pasar de los años ya sean fisiológicos y patológicos.

Considerando que la salud no es solo la ausencia de enfermedad, sino que involucra aspectos físico, psíquico y social. Acompañados de satisfacer las necesidades vitales como autonomía, solidaridad felicidad, entre otras, para alcanzar esto, es necesario la implementación de programas que se orienten al objetivo de mejorar el entorno de interacción de los adultos mayores que promuevan un desarrollo de actividades con sistemas de apoyo, promoción y derechos que permitan la integración e iteración en los espacios destinados para tal efecto. Entre estos, se mencionan:

Dentro de este contexto se encuentran también los espacios activos para el envejecimiento digno, revitalización, recreación, socialización y encuentro, para ello la (Secretaría Técnica del Plan Toda una Vida, 2018) lo define como “espacios concebidos para el encuentro, participación y socialización de personas adultas mayores sanas y aquellos que puedan trasladarse por sus propios medios físicos”, es decir que éstos realizan diferentes actividades enfocadas en la motricidad también recreativas y de estimulación cognitiva, pero en algunos casos hay limitaciones de realizar estas acciones con aquellos adultos que no pueden movilizarse y que requieran una atención en el domicilio.

Método

El desarrollo de esta investigación se fundamentó en un tipo de estudio no experimental. Se utilizó el método descriptivo – exploratorio y bibliográfico los que permitieron ordenar la información obtenida. De la misma manera se aplicó la técnica de la entrevista y como instrumento la guía de entrevista dirigida a el trabajador social del Programa “Mis mejores años” del MIES de San Lorenzo Esmeraldas Ecuador. En la cual se dispuso de una población y muestra de 35 adultos mayores pertenecientes al programa.

Tipo de estudio. El proceso de esta investigación se fundamentó en un tipo de estudio no experimental.

Población y muestra. De 35 adultos mayores pertenecientes al programa Mis Mejores Año de la Ciudad de San Lorenzo Esmeraldas.

Instrumentos de recolección de datos. como instrumento se utilizó la guía de entrevista dirigida a el trabajador social del Programa “Mis mejores años. Y a adultos mayores. De la casa hogar San Lorenzo

Procedimientos de la recolección de datos. Se utilizó el método descriptivo – exploratorio y bibliográfico los que permitieron ordenar la información obtenida. De la misma manera se aplicó la técnica de la entrevista.

Aspectos éticos. Se consideró mantener la información personal de las personas entrevistada como medida de protección a su privacidad.

Análisis de datos. Este estudio no utilizo sistemas o software especiales, sino se basó de manera empírica mediante los procesos metodológicos aplicados a analizar la información recopilada.

Resultado

Se completa la revisión bibliográfica ejecutada en esta investigación con la indagación obtenida a través de la entrevista realizada al trabajador social del programa “mis mejores años” de la Ciudad de San Lorenzo, en donde indica que dentro de las actividades realizadas están las lúdicas, las cuales buscan el desarrollo motriz con los adultos mayores, ésta favorecer el trabajo psico-motriz y cognitivo de los participantes, también se fomenta el autoestima, el respeto y la buena convivencia entre todos, de igual manera se fomenta un cuidado preventivo, progresivo e integral en los adultos mayores con ejercicios de expresión corporal. En este sentido el profesional realiza gestiones con entidades gubernamentales

como el Gobierno autónomo descentralizado Municipal, coordinando el proceso de intervención en la cual realiza conferencias, aplicación de instrumentos, acompañamiento en casos ocasionales que involucren al adulto mayor.

En este contexto se realizan las visitas domiciliarias, en la cual se aplican fichas de acuerdo a las condiciones de cada adulto mayor, entre las más aplicadas están la ficha de admisión e ingreso, esta consiste informar al adulto sobre el programa y en ella asume su integración al mismo, también se detecta la condición física, psicología y el estado de salud, de igual manera la convivencia del usuario. Continuando con los instrumentos de aplicación se encuentra la ficha de valoración social, la cual consiste en obtener información referente a la vivienda y redes de apoyo disponibles en el adulto mayor, también se indaga en el estado de salud, nutrición y situación económica. De igual manera se aplica la ficha mini examen del estado mental, esta involucra acciones para detectar la condición del estado en la memoria de los usuarios con actividades y ejercicios prácticos que permiten detectar alguna irregularidad en ellos, ésta se aplica cada tres meses.

La ejecución de las visitas domiciliarias involucran una preparación previa aplicando acciones de logística y planificación en la cual se coordina con el MIES para la capacitación que se requiere con los adultos mayores, estas se enfocan en sexualidad, vulnerabilidad, derechos, cuidado personal, respeto al prójimo entre otras, integrando acciones que se realizaran como los cambios de horarios, las gestiones con el personal del Ministerio de Salud, para la revisión cotidiana, también se coordina con la policía nacional quienes colaboran en la seguridad del personal.

La función del profesional en trabajo social es amplia, sin embargo, esta no se limita a una característica en concreta, sino más bien va encaminada a coordinar acciones con distintas

instituciones que velan por dar mejoras a las personas adultas mayores, tal como lo es con fundaciones, centros de salud, instituciones educativas, centros de salud, y entidades no gubernamentales. En este sentido, el Trabajador social es gestor, asesor, coordinador, facilitador y capacitador en los distintos procesos que lleva a cabo el programa mis mejores años.

Discusión

El programa mis mejores años está orientado a fortalecer un sistema de inclusión y equidad social, permitiendo la acción del Trabajo Social en una perspectiva incluyente ejecutando un sistema de cuidados que garantice la protección y atención integral y especial para la población adulta mayor de 65 años. Tal como lo señala la (Comunidad Valenciana , 2018), quien menciona “el aumento de personas mayores o ancianas es enorme, así como las demandas de atención y cuidados que precisan. Es por esto que la figura del trabajador social es fundamental y cada vez adquiere más importancia”. Sin embargo, para llevar a cabo un adecuado abordaje, se requiere de la disponibilidad de recursos y la participación de las personas involucradas. Pero este profesional debe estar con plenos conocimientos de la realidad y de su entorno. así lo expresa (Guerrini, 2010) “El profesional que aspira servir de ayuda a otros debe tener un conocimiento de sí mismo, de sus fortalezas y debilidades personales que puedan impedir el trabajo efectivo con otros”. Todo esto como base la preparación académico-científica que se imparte desde las universidades formadoras de conocimientos.

Con respecto al proceso de abordaje social que se realiza en Trabajo Social del programa Mis Mejores Años, este aplica instrumentos para realizar una valoración en distintos ámbitos del usuario, así lo señala La Organización Panamericana de la Salud (2016), “La

evaluación del funcionamiento social puede servir para determinar los factores protectores con los que cuenta el individuo para su bienestar y los factores de riesgo que necesitan vigilancia y quizás intervención psicosocial”. Es indispensable considerar cada aspecto como importante en el adulto mayor, sin omisión de ningún tipo de situación, se deben identificar lo económico, afectivo como relación directa con el bienestar así lo señala (Moya, 2016) quien afirma:

Debemos atender también que al valorar el entorno socio-familiar es fundamental la identificación y evaluación del cuidador principal en sus posibilidades de continencia completa o parcial, considerando que la capacidad de contener a otro implica tres aspectos esenciales: económico, afectivo, instrumental.

El cuidador principal es imprescindible para el correcto desempeño del adulto mayor, siendo una importante conexión de apoyo para el efectivo goce del bienestar emocional y social del usuario, quien requiere la atención pertinente

Conclusión

El trabajador social referente al programa mis mejores años del Ministerio de Inclusión Económica y Social, es un profesional que tiene la capacidad y la comprensión acorde a las exigencias sociales, impulsa procesos de inclusión al grupo de atención prioritaria, ejecuta acciones, coordina con instituciones para alcanzar el objetivo en el usuario. De igual manera es un evaluador en el proceso de intervención para alcanzar el bienestar físico psicológico y social en las personas que interviene.

Las acciones que ejecuta el profesional en trabajo social, permiten al adulto mayor involucrarse en una participación activa, creando un ambiente de respeto y de restauración de derechos, reduciendo las barreras de aislamiento, fomentando la recreación en este

grupo de atención prioritaria, aplicando de manera adecuada las políticas del estado en programas que reducen significativamente estos índices.

Finalmente, el programa mis mejores años, permiten al adulto mayor mejorar su condición de vulnerabilidad, reduciendo los estereotipos que la sociedad impone a las personas mayores de 65 años, ampliado la función del profesional a cargo de dicho programa, permitiéndole asumir roles de facilitador, capacitador, gestor, educador, coordinador, lo que implica la aplicación del conocimiento teórico metodológico de su proceso formativo para desempeñar adecuadamente estas acciones.

Referencias

- Briones, D. (2018). *Derecho Ecuador* . Obtenido de <https://www.derechoecuador.com/ley-del-adulto-mayor>
- CEPAL. (Junio de 2011). *Comisión Económica para América Latina y el Caribe* . Obtenido de <http://www.cepal.org/celade/envejecimiento>
- Comunidad Valenciana . (2018). *Lares*. Obtenido de <https://www.larescvaleciana.org/trabajador-social-importancia-vida-anciano/>
- Guerrini, M. (2010). La Vejez, su abordaje desde el Trabajo Social. *Margen57*, (10) 11-19
- Integeneracional, C. N. (2019). *Consejo Nacional para la Igualdad Integeneracional* . Obtenido de <https://www.igualdad.gob.ec/personas-adultas-mayores-situacion-y-derechos/>
- Moya, J. I. (12 de Enero de 2016). *Revista Medica Electronica*. Obtenido de Portales Médicos: 5 (2) 151-169
- OMS. (2020). *Organizacion Mundial de la Salud*. Obtenido de <https://www.who.int/ageing/about/facts/es/>
- Organizacion Panamericana de la Salud. (14 de Julio de 2016). *Informed*. Obtenido de Red de Salud de Cuba: <http://www.sld.cu/galerias/pdf/sitios/gericuba/modulo7.pdf>

Reyes, O. (2013). TEORÍA DEL BIENESTAR Y EL ÓPTIMO DE PARETO COMO PROBLEMAS MICROECONÓMICOS. *Revista Electrónica de Investigación en Ciencias Económicas Abriendo Camino al Conocimiento*, 221.

Secretaría Técnica del Plan Toda una Vida. (2018). *Toda una Vida*. Obtenido de <https://www.todaunavida.gob.ec/wp-content/uploads/2018/09/Documento-proyecto-Plan-Toda-una-Vida.pdf>

Contribución de los autores

ASCB: Recolección de datos, análisis de resultados, discusión, revisión final del artículo.

Fuentes de financiamiento.

La investigación fue realizada con recursos propios.

Conflictos de interés

Ejemplo: No presenta conflicto de intereses.

Correspondencia

Asciucedob@utn.edu.ec